

Bu holda ham, xuddi gazsimon xlor ishlatilgan holatdagi kabi, dissotsilanmagan gipoxlorit kislotasi bilan gipoxlorit ionlar orasidagi nisbat eritma pH qiymatiga bog‘liq bo‘ladi. Keyingi yillarda suvni zararsizlantirish uchun elektrokimyoviy usul yaratilgan; bu usul endilikda qo‘llanilmoqda. Dengiz suvi, sho‘r yer-osti suvi yoki osh tuzining suvdagi eritmasi elektroliz qilinadi. Elektroliz jarayonida quyida tenglamalari keltirilgan reaksiyalar sodir bo‘ladi:

Anodda ajralib chiqqan xlor gidrolizlanib, gipoxlorit kislotasi hosil bo‘ladi. Vodorod gaz holatida ajralib chiqadi:

gidroksil ionlar esa natriy ionlari bilan bog‘lanadi:

Gipoxlorit kislotaning ishqor bilan o‘zaro reaksiyasi

Natijada natriy gipoxlorit hosil bo‘ladi. Dengiz suvi elektroliz qilinganida 3 mg/l gacha konsentratsiyadagi faol xlor olishga imkoniyat yaratiladi. Osh tuzi eritmasini elektroliz qilinganida yanada yuqori (8 mg/l) konsentratsiyaga ega bo‘lgan faol xlor hosil qilinadi.

Elektroliz mahsulotlari qo‘llanganida sodir bo‘ladigan kimyoviy jarayonlar (reaksiyalar mexanizmi), suvni xlorlashdagi umumiy qonuniyatlardan sira farq qilmaydi. Elektroliz usulidan foydalanilganda zaharli moddalar gazsimon xlori transportda bir joydan boshqajoyga olib borishdagi qiyinchilikdan qutulishga imkoniyat yaratiladi.

Demak, Suvni xlorlashning samaradorligi suv muallaq moddalardan to‘liq xalos qilinishiga, xlorning optimal dozasi to‘g‘ri tanlanishi va xlor bilan suvning to‘la to‘kis aralashish vaqti (30–60 min)ni to‘g‘ri tanlashga bog‘liq. Xlor suvga qo‘shilgach, faqat mikroblar bilan emas, balki organik moddalar bilan ham reaksiyaga kirishishi hamda muallaq moddalarga yutilishi mumkin. Shuning uchun suvga qo‘shiladigan xlor miqdorining optimal dozasi tajriba yo‘li bilan to‘g‘ri tanlab olinishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.Xodjiddinova, A.Rizayev. Suv kimyosi va mikrobiologiya. O‘quv qo‘llanma. “Yangi nashr” nashryoti. Toshkent 2010.
2. Glinka N.G. va G.P. Xomchenko. "Umumiy ximiya". - T.: "O‘qituvchi", 1988.
3. N.J.Shakarov, I.Sh.Ergashev, M.N.Nomirov, G‘.Yu.Nodirov. Ishlab chiqarish korxonalarida va aholi yashash joylaridan chiqadigan oqova suvlarni tozalash usullari. Zarafshon vohasini kompleks innovatsion rivojlantirish yutuqlari, muammolari va istiqbollari v-xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari. navoi 2024. 238-239 bet.
4. Shakarov N.J., Ergashev I.Sh., Nomirov M.N. Oqova suvlarni tabii sharoitlarda tozalash. Xorazim ma‘mun akademiyasi axborotnomasi (ilmiy-texnik journal). Xiva -2019 y. 111 b.

TO‘QIMACHILIK KORXONALARI SUV TA‘MINOTI TIZIMLARI

*Yakubov K.A., Mavlonova Yu.I., Muxammadiev M.B.
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti*

Yengil sanoat korxonalarida suv, asosan, erituvchi modda sifatida bo‘yash, oqartirish, pardozlash va boshqa jarayonlar uchun texnologik eritmalarni tayyorlash uchun ishlatiladi, shuningdek xom ashyoga ishlov berish, ekstragent va sovutish vositasi sifatida ham ishlatiladi. Ishlab chiqarishda ishlatiladigan suvning qariyb 70 foizi texnologik jarayonning turli bosqichlarida xom ashyo va tayyor

mahsulotlarni yuvishga ketadi.

To'qimachilik sanoatining mahsulotlari jun, paxta, sintetik yoki aralash tolalardan tayyorlanadi. Ushbu tolalardan tayyo mahsulotlar ishlab chiqarish uchun, ular bir necha texnologik ishlov berish bosqichlaridan o'tkaziladi. Bunda tabiiy tolalar va ularning aralashmalari tarkibidan ifloslovchi moddalarni ajratib olinadi hamda ularga ma'lum xossalar beruvchi, ishlov berish davrida ishlatilgan texnologik reagentlardan tozalanadi[1].

To'qimachilik korxonalarini suvni ko'p talab qiladigan soha hisoblanadi, ishlab chiqarishning turli bosqichlarida katta hajmlarda suv iste'mol qiladigan korxonalar turkumiga kiradi. Sanoat korxonasida suv ishlab chiqarish texnologiyalarida uskunalar va mahsulot sovutish, xom-ashyo va mahsulotlarni yuvish, texnologik eritmalar tayyorlash, mahsulotni namlash, texnologik mikroiklim yaratish, bug' hosil qilish va hokazo maqsadlarda ishlatiladi. Sanoat suv ta'minoti tizimlarida suv tomonidan bajarilgan ishlarga ko'ra, u to'rt toifaga bo'linadi:

- I toifa mahsulotni sovutish uchun (mahsulot bilan aloqa qilmasdan) issiqlik almashinish uskunalarida ishlatiladi, bunda suv isiydi va deyarli ifloslanmaydi;

- II toifa suv aralashmalar (isitishsiz) hosil qilishda, foydali qazilmalarni boyitishda, moddalarni uzatishda (gidrotransport) vosita sifatida ishlatiladi, bunda suv erigan aralashmalar bilan ifloslanadi, lekin qizib ketmaydi;

- III toifa suv mexanik va eriydigan moddalar uchun erituvchi va uzatuvchi muhit sifatida, gazlarni ushlab qolish va tozalash uchun, koksni so'ndirish uchun ishlatiladi;

- IV toifa suv reagentlarning erituvchisi sifatida aralashmalar, flotoreagentlar hosil qilish uchun ishlatiladi.

Ishlab chiqarishning har bir bosqichida ma'lum bir sifatga ega bo'lgan suv ishlatiladi. Shu sababli to'qimachilik sanoatida suvni tozalashning quyidagi turlari qo'llaniladi:

- ip ishlab chiqarishda, ayniqsa sun'iy tola ishlab chiqarishda suv yumshatilishi yoki tuzsizlantirilishi zarur;

- oqartirish va tolani bo'yash davrida suvni yumshatish yoki dastlabgi dekarbonizatsiya qilish;

- issiq suv yoki bug' tayyorlab teradigan qozonxona uchun qozonlariga ko'p miqdorda suv tayyorlash;

- yigiruv yoki to'quv sexlarida havoni mu'tadillashtirish uchun tuzsizlantrilgan suv bilan ta'minlash.

To'qimachilik sanoati korxonalarida suvning asosiy qismi bo'yash va pardozlash bosqichlarida iste'mol qilinadi. Muayyan sanoat korxonalarida suvdan foydalanish tizimi boshqa uchastkalardan ustunlik qiladi. Masalan, issiqlik elektr stansiyalarida umumiy suv sarfining 85% havoni, moyni sovutish va suv bug'ini kondensatsiyalash uchun ishlatiladi; taxminan 12% – gidrotransport uchun va faqat 3% – bug' tayyorlash uchun ishlatiladi[2]. Qora va rangli metallurgiya zavodlarida suvning asosiy sarfi pechlar, prokat stanlari va mashinalarni sovutishga sarflanadi. Tog' - kon sanoatida suv mexanik aralashmalarni (jinslarni) yutadigan va tashiydigan vositadir. To'qimachilik ishlab chiqarishda suv quyidagi maqsadlarda ishlatiladi

- Suv issiqlik energiyasini eltuvchi vosita sifatida yoki muhitni bevosita suvni purkash yo'li bilan sovutish uchun ishlatiladi;

- Suv mexanik aralashmalarni (xom ashyo yoki mahsulotlarni yuvish, boyitish va tozalash paytida) uzatadigan vosita sifatida. Bunda suv mexanik va erigan moddalar bilan ifloslanadi;

- Suv ko'mir, ruda yoki boshqa minerallarni flotatsion boyitishda maxsus reagentlar tayyorlashda ishlatiladi va u texnologik eritma sifatida reagentlar va boshqa moddalar bilan ifloslanadi.

- Suv bir necha maqsadlarda: issiqlik eltuvchi, transport vositasi va moddalar uchun eritma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Umuman olganda sanoat korxonalarida suvning 70–75% issiqlik eltuvchi agent sifatida ishlatiladi. Yengil sanoat korxonalarida uch toifadagi oqova suvlar hosil bo'ladi, ya'ni ishlab chiqarish,

maishiy-xo‘ujalik va atmosfera oqova suvlari. Ishlab chiqarish oqova suvlari quyidagi texnologik jarayonlarda shakllanadi[3]:

- texnologik operatsiyalarda suvdan foydalanilganda, bu suvlar texnologik jarayonda bevosita ishtirok etishi sababli reagentlar va boshqa moddalar bilan ifloslanadi;
- texnologik qurilma va agregatlarni suv bilan sovutish yoki isitishda, bunda suvning harorati o‘zgaradi va shartli toza suv deb nomlanadi;
- tayyor mahsulotni, xom ashyoni va yoqilg‘i moddalarni gidrotransport yordamida uzatishda, bunda ham suv turli moddalar bilan ifloslanadi.

Tarkibida turli qo‘shimchalar bor ishlab chiqarish oqova suvlarining ifloslanishi foydalaniladigan hom-ashyo turiga bog‘liq bo‘lib, 3 ta guruhga bo‘linadi:

- asosan mineral qo‘shimchalar bilan ifloslangan (metallurgiya, mashinasozlik, ruda va ko‘mir qazish sanoati, qurilish materiallari va h.k. korxonalari);
- asosan organik qo‘shimchalar bilan ifloslangan (oziq ovqat, sellyuloza-qog‘oz, kimyo sanoati korxonalari va boshqalar);
- mineral va organik qo‘shimchalar bilan ifloslangan (neft va neftga ishlov berish, engil va boshqa sanoatlar).

Sanoat korxonalarida hosil bo‘ladigan oqova suvlar tarkibida ifloslantiruvchi moddalarning ko‘p-kamligi, ya’ni ulushiga bog‘liq holda 4 guruhga bo‘linadi:

- 1) 1 dan 500 mg/l gacha;
- 2) 500 dan 5000 mg/l gacha;
- 3) 5000 dan 30000 mg/l gacha;
- 4) 30000 mg/l dan ortiq.

Biologik moddalar bilan ifloslangan oqova suvlar, ularni ifloslantiruvchi organik moddalarining fizikaviy xossalariga ko‘ra farqlanadilar.

Oqova suvlarning muhit ko‘rsatgichi, ya’ni rN ga nisbatan suvlar neytral (rN=6,5-8,0), kam kislotali (6,0-6,5), ko‘p kislotali (<6), kam ishqoriy (8,0-9,0) va ko‘p ishqoriy (>9) bo‘lishi mumkin.

Suvdan foydalanish xususiyatiga ko‘ra ishlab chiqarish suv ta’minoti tizimlari quyidagi shakllarga bo‘linadi:

- to‘g‘ri oqimli suvdan foydalanish tizimi;
- ketma-ket suvdan foydalanish tizimi;
- suvdan qayta foydalanish tizimi;
- aralash suvdan foydalanish tizimi.

To‘g‘ri oqim suv ta’minoti bilan (Rasm. 1a), ishlab chiqarishda ishlatiladigan barcha oqova suvlar suv havzasiga tashlanadi.

Rasm.1. Ishlab chiqarish suv ta’minoti shakllari

a – to‘g‘ri oqimli suvdan foydalanish; b – suvdan ketma-ket foydalanish; P – ishlab chiqarish; P-1 –

birinchi ishlab chiqarish; P – 2 – ikkinchi ishlab chiqarish; HC – nasos stansiyasi; VS-suv tozalash inshootlari; 1-toza suv; 2-birlamchi foydalanishdan keyingi suv (isigan suv); 3-ikkilamchi foydalanishdan keyingi suv (isigan va ifloslangan); Vn-ishlab chiqarishga yetkazib beriladigan suv miqdori– Vnn – suvning ishlab chiqarish yo ‘qotishlari; V1nn, V2nn - 1 va 2 - ishlab chiqarishlarda suv yuqotishlari; Vo-hosil bo ‘lgan oqova suv miqdori; vos-suv tozalash inshootlari inshootlarida cho ‘kmalar bilan yo ‘qotiladigan suv miqdori; Suv havzasida suvning bug ‘lanish hisobiga yo ‘qotishlari

Ketma-ket suv ta ‘minoti tizimida (Rasm. 1, 6), bitta ishlab chiqarish jarayonida hosil bo ‘lgan oqova suv boshqa ishlab chiqarish jarayonida hech qanday ishlovsiz qayta foydalanish uchun uzatiladi. Ikkinchi marta ishlatilgan suv suv havzasiga yoki keyingi foydalanishga yuboriladi.

Aylanma suv ta ‘minoti tizimida (rasm.2) suvning agregat holati o ‘zgarmas yoki o ‘zgaruvchan bo ‘lishi mumkin. Suvning agregat holati o ‘zgarmas paytida aylanma suv ta ‘minoti tizimi o ‘z navbatida, bir konturli yoki ikki konturli bo ‘lishi mumkin. Bir konturli aylanma suv ta ‘minoti tizimida beriladigan va hosil bo ‘ladigan oqova suvlarga ishlov beriladi (tozalash, sovutish, tayyorlov) va suv havzasiga tashlanmay qayta ishlatishga yuboriladi. Aylanma suv ta ‘minoti butun bir sanoat korxonasi uchun yagona yoki bitta ustaxona yoki ustaxonalar guruhi uchun alohida tizim bo ‘lishi mumkin. Bu masala texnik-iqtisodiy asoslash orqali hal qilinadi. Suvning ifloslanishi va haroratining o ‘zgarishi darajasiga bog ‘liq holda aylanma suv ta ‘minoti tizimlarining shakllari 2-rasmda keltirilgan.

Ishlab chiqarishda suv faqat isiydi. Bunday holda hosil bo ‘lgan oqova suv maxsus inshootda faqat sovutiladi va ishlab chiqarishga qayta yetkazib beriladi (Rasm.2, a). Ishlab chiqarishdagi suvning harorati o ‘zgarmay ifloslanadi. Bunday holda hosil bo ‘lgan oqova suv tozalash inshootlarida ifloslantiruvchi moddalardan tozalanadi va ishlab chiqarishga qaytariladi (Rasm. 2, 6).

Ris.2. Aylanma suv ta ‘minoti tizimi: a – suvni sovutish bilan; b – suvni tozalash bilan; v – tozalash va sovutish bilan; P – ishlab chiqarish; NS – nasosnaya stansiya: O – sovutgich; VS– suv tozalash inshooti; K – suv qabul qilish yoki oqova suv chiqarish kamerasi; 1 – toza suv; 2 – issiq suv; 3 – ifloslangan issiq suv; 4 – ifloslangan suv,

Ishlab chiqarishdagi suv ham isiydi, ham ifloslanadi. Bunday holda, oqova suv hosil bo ‘lgan ifloslantiruvchi moddalardan tozalanadi va sovutiladi va shundan so ‘ng ishlab chiqarishga qayta yetkazib beriladi (Rasm. 2, b).

Ikki konturli suv ta ‘minoti tizimida mahsulot gaz oraliq sovutish vositasi (ammiak, propan yoki distillangan suv) yordamida sovutiladi. Bosim va past harorat ta ‘sirida gaz o ‘z agregat holatini

o‘zgartiradi. Suvdan bunday foydalanish tufayli issiqlik almashinuvchi qurilmalar ifloslanmaydi. Bundan tashqari, sovutish vositasi nafaqat sovutish uchun, balki mahsulotni ifloslanishdan tozalash uchun ham qo‘llanilishi mumkin. Bu holda sovutish vositasi (suv) gazlar pirolizida ajralib chiqadigan moylar bilan ifloslanadi. Shunday qilib, oraliq sovutish vositasi, zarur bo‘lganda o‘ziga yig‘ib olgan iflosliklardan tozalanib, qayta aylanma harakatlanishi mumkin.

Sovutish uchun sovuq, sovutilgan yoki issiq suvdan foydalanish mumkin. Sovuq suv 22-33 °S haroratda yetkazib beriladi. Ishlab chiqarish jarayonida suvning harorati oshadi va sovutish minoralarida yoki boshqa inshootlarda oldingi haroratgacha sovutiladi (rasm. 2, a). Dastlab 4-14 °S sovutilgan suv (texnologik jarayon shartlariga ko‘ra) ishlab chiqarish jarayonida 25-35° S ga qadar isiydi, so‘ngra u sovutish qurilmalarida yana sovutiladi. Ayrim joylarda 70-95 °S haroratga ega issiq suv kondensat, isitish va issiq suv ta‘minoti tizimlarida issiqlik almashinuvchilari orqali isitish uchun xizmat qiladi. Agar issiq suvga ehtiyoj bo‘lmasa, ushbu tizim aylanma suv ta‘minotining odatiy shakligan muvofiq ishlaydi (rasm. 2,a). Aylanma issiq suvida qattiqlik beruvchi tuzlari bo‘lmasligi va korroziya hosil qilish qobiliyati bo‘lmasligi shart.

Suvning agregat holati o‘zgarishi bilan bog‘liq *aylanma suv ta‘minoti tizimi* (masalan sovutish yoki isitish tizimlarida) suvning bug‘ga aylanish issiqlik energiyasi hisobiga ishlaydi va bu usul bug‘lanish deb ataladi (muallif S. M. Avdonev). Qozonxonalarga beriladigan yumshoq, tuzsizlantirilgan va korroziyon xususiyatlardan ozod qilingan suv bilan ta‘minlanishi zarur. Hosil bo‘ldaigan bug‘ korxonaning texnologik ehtiyojlari uchun ishlatiladi [4,5].

Shunday qilib, muayyan suv ta‘minoti shaklini tanlash, birinchi navbatda, ishlab chiqarishidagi suvning roli, ushbu ishlab chiqarishning tabiati va ishlatiladigan asbob-uskunalar, texnik va mahalliy sharoitlar (manba quvvati va undagi suv sifati, korxonaning manbadan uzoqligi va balandligi), shuningdek oqova suvlarni chiqorish sanitariya talablari bilan belgilanadi.

Adabiyotlar:

1. Yakubov K.A., Mavlanova Y.I., Murtazaev F.A. the role of the water supply system in ensuring the safety of life excellencia: International multi-disciplinary journal of education (2994-9521) Published December 20, 2023 131-136 pp. <https://multijournals.org/index.php/excellencia-imje/issue/view/13>
2. Yakubov K.A., Mavlanova Yu.I. Investigation of wastewater treatment from surfactants in textile production. Journal of Materials Engineering CORROSION AND PROTECTION Vol. 51 Issue. 2 (2023) 747-752 pp. https://www.fsyfh.cn/Vol-2023_02.php
3. Кучеренко Д.И., Гладков В.А. Обратное водоснабжение. Системы водяного охлаждения. - М.: Стройиздат, 1980. 168 с.
4. Шабалин А.Ф. Обратное водоснабжение промышленных предприятий. М. Стройиздат, 1972. 296 с.
5. Васильев Г.В. Водоснабжение и канализация предприятий легкой промышленности. Гос. изд-во минпрома. М. 1954. 236 с.